

**A POÉTICA DA DOR E OS CORPOS VISÍVEIS EM SAMUEL COSTA, NAN
GOLDIN E GIDEON MENDEL**

**THE POETICS OF PAIN AND VISIBLE BODIES IN SAMUEL COSTA, NAN
GOLDIN AND GIDEON MENDEL**

Keith Valéria Tito

Universidade Federal de Goiás, Brasil

keith.tito@discente.ufg.br

Ana Rita Vidica

Universidade Federal de Goiás, Brasil

ana_rita_vidica@ufg.br

Resumo

O presente artigo se propõe a refletir, sob a perspectiva da arte e da cultura visual, a respeito da produção de três fotógrafos, sendo eles, Samuel Costa, Nan Goldin e Gideon Mendel, que tiveram as suas existências atravessadas pela epidemia da aids nos anos 1980 e 1990. Investigará como os acontecimentos em nível individual e coletivo, como a dor e também o trauma e o luto influenciaram as suas práticas artísticas, trazendo visibilidade aos corpos que tanto o vírus como a sociedade daquele período empenharam em tornar invisíveis.

Palavras-chave: corpo, fotografia, aids, invisibilidade.

Abstract

This article proposes reflect from the perspective of art and visual culture, regarding the production of three photographers, namely, Samuel Costa, Nan Goldin and Gideon Mendel, whose lives were crossed by the aids epidemic in the 1980s and 1990s. It will investigate how the events on an individual and collective level, how pain and also trauma and mourning influenced their artistic practices, bringing visibility to bodies that both the virus and society of that period committed to making invisible.

Keywords: body, photography, aids, invisibility.

INTRODUÇÃO

Seria a dor uma experiência estritamente pessoal? Se pensarmos sob o ponto de vista físico, levando em consideração apenas fatores biológicos e psicológicos, provavelmente. Mas, se a conectarmos ao campo da experiência social ela passa a ser compreendida não só de maneira individual, mas também coletiva. Se pensarmos, por exemplo, em um contexto de guerra ou como vivemos recentemente, de pandemia, essa dor ultrapassa os limites do pessoal, embora tal esfera ainda nos afete. Nessas circunstâncias nos colocamos *diante da dor do Outro*¹ e também das nossas mazelas, transformando-a em uma experiência coletiva, histórica e artística, sem desconsiderar as experiências pessoais intrínsecas a ela.

Refletir sobre a dor pode nos colocar em uma situação de desconforto, uma vez que vivemos em uma sociedade que se utiliza de muitos recursos paliativos para afastá-la, como analgésicos (dor física), ansiolíticos e antidepressivos (dor psicológica) e alguns conteúdos das redes sociais e programas televisivos que nos roubam a capacidade de percepções subjetivas e do sentimento da dor. Sendo que ela também se faz importante para a nossa formação enquanto sujeito. Quando nos dispomos a pensar sobre a dor associada ao corpo, na perspectiva das artes visuais e também histórica, nos colocamos no lugar de tangenciar as nossas próprias subjetividades, assim, como as do Outro. Quanto mais adentramos nesse universo, mais podemos entender sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca. Para o historiador Alain Corbin (2012) a história da dor está relacionada à história do corpo. Sendo o corpo para ele, um objeto histórico.

Tentar escrever uma história da dor, ou do prazer, equivale a fazer a história do corpo, propriamente dito. Esse é um objeto histórico que se define no fim do século XVIII e permite que emergam, com o processo de desenvolvimento e expansão da alma sensível, os relatos dos sofrimentos pessoais, a análise da idiosincrasia e da cenestesia (CORBIN, 2012, p.328).

Em relação ao corpo, o historiador ressalta que ele passou a ser compreendido como objeto de estudo “a partir de trabalhos dedicados às parturientes, aos agonizantes, ao desgaste do trabalho, aos sofrimentos e às fadigas da guerra, mas apenas como sinal, como apêndice que visava responder a outras curiosidades” (CORBIN, 2012, p.328). Ele nos traz, ainda, uma reflexão do também historiador Paul Ricoeur, no tocante à relação entre dor e sofrimento.

Haveria um consenso quanto a reservar-se o termo dor aos afetos sentidos, como algo localizado nos órgãos particulares do corpo ou no corpo inteiro, e

1 Em referência ao livro de Susan Sontag com título homônimo, editora Companhia das letras, 2003.

o termo sofrimento aos afetos que se abrem à reflexividade, à linguagem, à relação consigo mesmo, com os outros, com os sentidos e o questionamento (RICOEUR, apud. CORBIN, 2012, p.328-329).

No campo das artes visuais, a dor pode ser, dentre outras coisas, um gatilho, um elemento substancial para experiências criadoras, uma sensação provocativa de sensações múltiplas. Diante dessa perspectiva subjetiva, a dor pode estimular a criatividade, estabelecendo vínculos entre o artista e o seu corpo e o artista e corpo outro.

Na arte, a dor e a subjetividade são questões que transcendem nos/as artistas reverberam em suas produções. A partir dos anos 1950, quando os/as artistas passaram a explorar o corpo como potência criadora na arte, inevitavelmente a dor também se tornou uma parte integrante das ações performáticas realizadas, seja ela como um ato de resistência física, seja ela como um elemento transbordante do processo artístico. As criações poéticas, por vezes, levaram o/a artista a testar os seus próprios limites corporais, o que por si só já demonstra um caráter subjetivo. (BOTTENE, 2023, p.2).

Pensando a respeito dessa seara que envolve dor, corpo e as artes visuais, trazemos para o cerne da reflexão, o trabalho dos artistas Samuel Costa, Nan Goldin e Gideon Mendel que embora separados geograficamente e tendo formas distintas de produção artística, apresentam aspectos em comum, dentre eles, o fato de todos terem sido de alguma maneira, atravessados pelo vírus HIV (sigla utilizada para a identificação do vírus da imunodeficiência humana) causador da aids (síndrome da imunodeficiência adquirida) e encontrado maneiras de expressar a dor, luto e o trauma através de seu trabalho, de suas percepções a respeito da epidemia que tanto impactou as décadas de 1980 e 1990. E, ainda, nesse contexto, trabalhado o corpo em uma perspectiva do seu “não apagamento”, reforçando a sua existência, tornando-o visível não somente diante de suas lentes, mas também, para toda uma sociedade que por vezes, tentou suprimi-lo, constrangê-lo e discriminá-lo.

A DOR NA FOTOGRAFIA DE SAMUEL COSTA

O fotógrafo goiano Samuel Costa, constitui um arquivo fotográfico diverso, atualmente de propriedade do Museu da Imagem e do Som de Goiás, com registros de imagens do Brasil, mas sobretudo, do período em que viveu na França, onde realizou fotografias publicitárias, retratos, fotos urbanas e da comunidade LGBT, com ênfase nas imagens produzidas para a revista Gai Pied Hebdo, na década de 1980. Em 1987, o fotógrafo faleceu em decorrência de seu adoecimento pela aids. Pouco antes de sua volta definitiva ao Brasil, nesse mesmo ano, produziu em Paris, um conjunto de autorretratos que transmitem angústia, dor, desespero, raiva, transformação e, até uma certa apatia, como se ele estivesse “anestesiado” diante desse turbilhão de emoções.

Esses autorretratos nos fazem pensar sobre despedidas, medos, abandonos, desapegos, mas também nos conectam aos sentimentos de coragem e enfrentamento.

Samuel Costa se afasta de qualquer tipo de vitimismo quando encara a câmera, posicionando o seu corpo diante das lentes, registrando as suas emoções ao mesmo tempo em que suas mudanças físicas são capturadas. O gesto de encará-la se mostrando de frente, com altivez, pode ser compreendido também como um ato político, uma vez que naquele mesmo tempo histórico, tantos outros corpos lutavam para não serem invisibilizados pelo preconceito, medo, ignorância e falta de atendimento médico de qualidade.

Este é um corpo que se mostra consciente de suas escolhas, que reafirma a sua existência diante de uma realidade que insiste em torna-lo invisível. O corpo de Samuel Costa também se distancia da autocomplacência quando inserido no processo de retorno às terras goianas. Esse é o momento em que ele se prepara não somente para uma mudança geográfica, mas também para as transformações atreladas ao seu cotidiano. O fotógrafo se despede de uma vida construída durante duas décadas, em uma cidade escolhida por ele para viver de acordo com os seus desejos e convicções, para retornar a uma cidade que já não “lhe cabia mais”. Tendo assim, que enfrentar as incertezas e tantos outros sentimentos que se materializam com a aproximação de sua finitude.

A dor transmitida através do corpo fotografado de (e por) Samuel Costa nos leva uma vez mais às reflexões de Alain Corbin (2012). Agora no tocante às associações entre dor, subjetividade, corpo e memória.

A dor é uma expressão subjetiva, um “evento psicológico” que se inscreve no corpo e modela a memória. As práticas da dor pessoal, as maneiras de escutá-la, o modo como é acolhida e exprimida formam, aos poucos, a identidade. Através dela, lê-se a história do indivíduo (CORBIN, 2012, p. 330).

Os autorretratos de Samuel, dentre eles, o evidenciado pela figura 1, dão sentido às categorias trazidas por Ricoeur, citadas por Alain Corbin, no que se refere aos *afetos sentidos e o sofrimento aos afetos* (RICOEUR, apud. CORBIN, 2012, p.328-329).

Percebemos através das fotografias de seu corpo, já com alguns sinais de adoecimento, os tais *afetos sentidos*, que seriam uma espécie de “algo localizado nos órgãos particulares do corpo ou no corpo inteiro”. Na imagem acima mencionada, a sua linguagem corporal (facial) nos passa uma sensação de dor, que parece associar-se à angústia, ao incômodo, a revolta e a tristeza. Ela “se abre à reflexividade, à linguagem, à relação consigo mesmo, com os outros, com os sentidos e o questionamento”, se aproximando assim, do *sofrimento aos afetos*.

Figura 1: Autoportrait. Paris.
11° Distrito. Fevereiro de 1987.
Acervo MIS-GO.

A DOR NA FOTOGRAFIA DE NAN GOLDIN

A dor e a tristeza também perpassam o universo da fotógrafa norte-americana Nan Goldin. O seu trabalho consiste na captura de forma sensível, doída e ao mesmo tempo poética dos momentos íntimos de seus amigos e amantes. Revela corpos destoantes dos padrões vigentes, alterados por substâncias químicas e naturais ilícitas e os acometidos pela epidemia da aids nas primeiras décadas de seu surgimento. Por tais características, muitas vezes, é destinado a esses corpos o atributo de “marginalizado”, fator veementemente contestado pela fotógrafa: “nunca fomos marginalizados. Nós éramos o mundo. Éramos o próprio mundo e poderíamos ter nos importado menos com o que as pessoas “heterossexuais” pensavam de nós”. (GOLDIN, 2022, online). [tradução da autora].

Nan Goldin é uma artista conhecida pelos registros de uma vida pautada em “sexo, drogas e rock’n’roll”. O seu foco está na captura da essência do momento, da cena e das pessoas envolvidas. Suas obras se constituem como uma espécie de *diário visual escrito através da luz*, onde as imagens fotográficas constroem narrativas do cotidiano (da fotógrafa e de seus fotografados). A composição se dá em alguns momentos de forma quase orgânica, no sentido de a fotógrafa “deixar fluir”, interferindo muito pouco no preparo da cena. Para Alexandre Santos (2002), a sua obra “é uma verdadeira antropologia do corpo que vem sendo desenvolvida há mais de 20 anos como crônica visual de nossa época” (SANTOS, 2002, p.8).

*The Ballad of Sexual Dependency*² é uma das obras mais representativas desse universo criado por Nan Goldin, fruto da relação entre as artes visuais, a música e aos instantes da vida cotidiana. Nessa narrativa/ diário visual a artista mostra momentos íntimos de seus amigos e namorados onde são evidenciadas cenas de sexo, agressões, afetos e solidão. A obra inicialmente apresentada através de projeções de diapositivos foi exibida inúmeras vezes pela própria artista, que mostrava imagens sequenciadas contundentes, acompanhadas por trilhas sonoras diversificadas, sendo *I'll be your mirror*, de seu amigo Lou Reed³, uma das mais recorrentes, tornando-se também trilha para outros trabalhos da artista.

Segundo Sílvia Mazzucchelli (2017) uma das primeiras exposições de A Balada da Dependência Sexual, de Nan Goldin, ocorreu em 1979, numa boate novaiorquina, durante o aniversário do músico Frank Zappa. Na década seguinte, esta série de diapositivos, exibidos inicialmente de forma independente, adentrou os museus e galerias e teve também a sua forma de exibição expandida para outros formatos, como ampliações fotográficas, instalações multimídias e também em livro. Um das primeiras galerias nos anos 1980 a receber o trabalho de Nan Goldin foi a de seu amigo Gilles Dusein, a quem vamos discorrer nos próximos parágrafos.

Talvez pelo fato de serem filhos das décadas de 1960 e 1970 - período de grandes acontecimentos ligados às liberdades de expressão, como o Maio de 1968, o surgimento da pílula anticoncepcional, o festival Woodstock e a revolta de Stonewall -, os anos 1980 tenham representado para a artista e, muitos de seus contemporâneos, tempos de liberdade que andavam de mãos dadas com o sentimento de imortalidade, de invencibilidade, sentimentos inerentes à juventude, pelo menos a juventude daquele tempo histórico. Infelizmente, a partir da década de 1980, paradoxalmente a esses sentimentos, entram em cena o medo da morte, as privações em suas mais variadas vertentes. Os tempos de liberdade foram interrompidos pela chegada devastadora da aids, que muda essa configuração a qual, Nan Goldin e seus contemporâneos haviam pautado toda a sua existência.

A AIDS rachou a terra. Com todos morrendo, tudo mudou. Nossa história foi cortada. Perdemos uma geração inteira. Perdemos uma cultura. Não perdemos apenas atores, perdemos o público. Restam poucas pessoas com esse

2 GOLDIN, Nan. *The ballad of sexual dependency*. New York: Aperture Foundation, 1986, p. 06. A obra em formato de livro pode ser acessada via link: <https://www.youtube.com/watch?v=kTdDwgtzXSs>

3 A música *I'll be your mirror*, interpretada por Nico, foi composta por Lou Reed, vocalista da banda Velvet Underground, em março de 1967. Integra o álbum *Velvet Underground & Nico*, cuja capa foi criada por Andy Warhol, ícone do movimento Pop Art (mencionado anteriormente quando estudamos os álbuns dos Rolling Stones, no capítulo 2). Link de acesso à faixa musical: <https://open.spotify.com/track/4PINSJIBWsnVeveicq1S8?si=kzr9OGRoSHa1rkWAAWd2MA>

tipo de intensidade. Havia uma atitude perante a vida que já não existe, está tudo tão limpo. Ultimamente, quando estou trabalhando com as fotos dos meus amigos desaparecidos, é como se elas estivessem congeladas em âmbar. Por longos períodos esqueço que eles não estão neste planeta. Mas, as fotos me mostram o quanto perdi; as pessoas que me conheceram melhor, as pessoas que carregaram a minha história, as pessoas com quem cresci e com quem planejei envelhecer se foram. Eles levaram minha memória com eles. As fotos da Balada não mudaram. Mas, Cookie está morto. David está morto. Greer está morto. Kenny está morto. Falo com eles o tempo todo, mas eles não respondem mais. O luto não acaba, ele continua e transmuta. Este livro é agora um volume de perdas, mas também uma balada de amor (GOLDIN, 2022, online). [tradução da autora].

É nesse contexto devastador que destacamos dois personagens marcantes na biografia de Nan Goldin, assim, como em sua produção fotográfica: *Gilles e Gotscho*, retratados durante os dois anos que antecederam o falecimento de Gilles, em 1993, em decorrência da aids (figura 2). O casal também está presente em sua *Balada da dependência sexual*, onde ganha uma sequência variada de imagens e trilhas sonoras diversas. Gilles Dusein foi amigo próximo de Goldin. O artista Gotscho adquire visibilidade nesta série de imagens pelo companheirismo dedicado ao seu parceiro durante o seu processo de adoecimento e morte.

Figura 2: Gilles e Gotscho. 1991-1993. Reprodução das imagens de Nan Goldin por Thomas Widerberg.

Fonte: <https://www.afmuseet.no/en/artwork/gilles-and-gotscho-paris/>

No tocante ao ambiente hospitalar, as imagens são contundentes, frias, transmitem dor, solidão e falta de esperança, onde nem mesmo o colorido de suas imagens consegue amenizar tais sentimentos. Sobre as fotografias de Nan Goldin relacionadas à epidemia da aids, a pesquisadora Priscyla Gomes (2022) ressalta que

A proposta de Goldin, diante da epidemia que afetava diretamente seus amigos e artistas foi buscar algo contrário de representar o “irrepresentável”. Ela resgata o testemunho não como forma de banalização da imagem, mas como apologia à vida e às formas de expressão da sexualidade e do afeto, mesmo diante das grandes restrições impostas pela epidemia da aids. (GOMES, 2022 p. 322).

Diante desse contexto de traumas e incontáveis perdas é importante ressaltar o papel da arte como caminho para reflexões e ações em torno da temática.

(...) é importante ressaltar o papel da arte como propositora de iniciativas e reflexões. A proposta de Goldin, diante da epidemia que afetava diretamente seus amigos e artistas foi buscar algo no sentido contrário do representar o “irrepresentável” (GOMES, 2022 p. 322).

Trazer o universo transgressor de Nan Goldin apresentando alguns personagens que em plena juventude só queriam experimentar a vida nas suas mais diversas possibilidades, dando visibilidade ao seu modo de ser e estar no mundo, nos faz pensar a respeito da desumanidade a qual seus corpos foram expostos, seja por meio de julgamentos, preconceitos e/ou negligências múltiplas, inclusive por parte do poder público. Tudo isso pelo fato de terem os seus corpos e, sobretudo, o seu comportamento, associados a uma doença, até então, desconhecida e aterrorizante.

A obra de Nan Goldin desse período específico é uma importante fonte para se pensar a respeito das implicações do vírus no corpo, no dia-a-dia, das pessoas afetadas por essa nova realidade que tanto impactou e dizimou vidas. Ao revisita-la para a construção desse texto, percebemos nas imagens manuseadas, que a artista em seu fazer fotográfico, talvez tenha querido apenas, mostrar para as pessoas capturadas por suas lentes, o quão amadas e autênticas elas poderiam ser, apenas por serem elas próprias, sem a intenção de invisibilizar os seus instintos, sem construir camadas de sentido as quais não lhes pertenciam e, que durante muito tempo, tentaram lhes ser impostas, seja por um núcleo mais próximo, como o familiar ou mais amplo, pensando na sociedade de uma maneira geral.

Durante uma entrevista para a revista Zum do Instituto Moreira Salles (2017) foi perguntado a Nan Goldin se ela “gostava de refazer os outros”. E com a sua resposta, arrematamos esse breve percurso por sua obra. Percurso trilhado por nós com o intuito de perceber a comunicação entre o seu trabalho e dos outros dois artistas trazidos aqui e, ainda, para nos ajudar a pensar, a sentir e a discorrer sobre os lutos e as dores provenientes da aids. Na intenção também de compreender melhor o contexto do seu surgimento, e como as artes visuais, com ênfase na fotografia, lidaram com tudo isso. Como essa dor dilacerante atravessou tantos corpos? Como lidar com tanta perda, medo e sentimento de impotência? E nos dias atuais, agora já num outro tempo histórico que garante a esses corpos prevenção, tratamento eficaz e garantias jurídicas no âmbito trabalhista, como eles estão? Como são tratadas as suas angústias, inseguranças, medos e também os preconceitos e as violências aos quais são expostos? Enquanto maturamos tais indagações, chega a resposta de Nan Goldin ao entrevistador da Zum, sobre a sua pergunta provocativa:

Não. Gosto de levá-los ao que têm de melhor. Gosto de lhes mostrar quem são (...). Mas, muitas vezes vejo isso na pessoa e ela não vê em si mesma. Então é uma maneira de fazer a pessoa sair do armário, não sexualmente, mas sair de si mesma (...). Estou falando do teu senso de um eu, de aceitar, na verdade de reconhecer como você é bonito. É esse o meu trabalho, sempre foi. I'll Be Your Mirror. O título parece idiota, mas é isso mesmo. Vou ser teu espelho para te mostrar como você é bonito. Vou ser a luz à tua porta para te ajudar a encontrar o caminho de casa. Esse é o meu trabalho. Devolver as pessoas a si mesmas, como se estivessem perdidas (GOLDIN, 2017, apud. SMITH, p.74).

A DOR NA FOTOGRAFIA DE GIDEON MENDEL

O fotógrafo sul-africano Gideon Mendel, assim como Nan Goldin, adentrou os leitos hospitalares para fotografar pacientes que viviam com aids. Esta é uma dentre as variadas temáticas que constituem o seu trabalho que adentra os caminhos da fotografia documental. Mendel prioriza o registro das lutas políticas, econômicas, raciais, de saúde pública e ambientais. No caso desta última, faz-se importante destacar que desde 2007, o fotógrafo tem registrado o impacto em várias partes do mundo, das alterações climáticas diante das pessoas em situação de pobreza.

As imagens de Gideon Mendel possuem um elevado teor de consciência social e política, trazendo visibilidade a temas sensíveis e urgentes de serem abordados. Ele tem registrado desde o início de sua carreira, os inúmeros dramas que assolam a sociedade contemporânea, demonstrando uma preocupação latente em relação aos mais vulneráveis. Diante de uma gama de pautas relevantes e necessárias, uma em particular nos chama a atenção, pelo fato de dialogar com o assunto aqui proposto: os registros produzidos com pacientes adoecidos pela aids.

Mendel em 1993 teve acesso pela primeira vez a uma ala hospitalar de Londres dedicada ao tratamento de pacientes infectados pelo vírus HIV. Trata-se da *Ala Broderip, do Middlesex Hospital*, inaugurado pela Princesa Diana em 1987. Nesse local desenvolveu um de seus trabalhos mais inovadores, o *The Ward*, que objetivava fotografar os pacientes, seus acompanhantes e diversos profissionais da saúde que ali trabalhavam. Essa obra foi muito importante para a desconstrução de estigmas e preconceitos atrelados aos pacientes com aids. Teve como protagonistas quatro pacientes que aceitaram participar do projeto, sendo eles, *Steven, John, Ian e André*. Gideon Mendel conta que não foi fácil a adesão desses pacientes. Segundo ele,

De certa forma, foi um desafio impossível. Havia tantas pessoas que não podiam ser fotografadas e a confidencialidade era um grande problema. Na verdade, isso aconteceu porque muitas pessoas que foram infectadas e suas famílias não sabiam que eram gays. Havia muito medo e estigma. Mas certas pessoas queriam muito ser fotografadas. Acho que porque o que lhes ofe-

reci foi uma espécie de testemunho. Todos sabiam que estavam morrendo. Então, eu acho que esses quatro homens, de forma muito notável e muito corajosa, queriam ser testemunhados e mostrados para combater o estigma, para combater a doença (...). Todos faziam parte daquele enfermaria “ os médicos, os consultores, as enfermeiras, os assistentes sociais, a família, os amigos - era como um eixo com muitas linhas pessoais passando por ele. Todos foram afetados por isso. Os pacientes foram realmente ativos na promoção de respostas médicas e na exigência de medicamentos. Houve um ativismo dos pacientes que era completamente sem precedentes e que era um fenômeno global. Alguns pacientes tinham muito conhecimento. A equipe médica realmente aceitou isso. (MENDEL apud. WILKES, 2023).

A força dessa obra de Gideon Mendel consiste em combater a percepção negativa associada aos pacientes adoecidos pela aids, mostrando a sua humanidade, que aos poucos foi roubada por parte de uma sociedade também adoecida, infectada pelo “vírus” do preconceito e da falta de empatia. *The Ward* consegue mostrar como os pacientes, seus familiares, companheiros, amigos e equipe hospitalar ressignificaram a rotina de uma enfermaria terminal. Não no sentido de camuflar uma realidade, mas de tirar o peso e o estigma atrelados aos pacientes acometidos pela doença (figura 3). Infelizmente, todos os pacientes retratados por Mendel morreram logo após as suas imagens terem sido capturadas por suas lentes. Seus corpos adoeceram severamente antes da chegada do medicamento AZT, único tratamento à época que conseguiu dar uma sobrevida aos doentes.

A *Another Magazine* em 2023, publicou uma matéria assinada por Tony Wilkes, sobre o projeto *The Ward - Revisited*⁴, um documentário lançado 30 anos após a realização do projeto original de Mendel. Nesta, nos interessa compartilhar os trechos onde o fotógrafo ressalta como era a rotina da enfermaria e a importância do amparo dado aos pacientes por parte de seus familiares, amigos e equipe médica. E também trechos onde Wilkes cita a fala de Sarah Macauley, uma enfermeira que vivenciou o período retratado por Mendel em 1993, no Middlesex Hospital. Começamos pelos dizeres de Sarah:

“A Ala Broderip era diferente”, diz Sarah Macauley, enfermeira do Middlesex Hospital, em Londres (...). “Todo mundo que morreu tinha a minha idade, mas também havia muita diversão”, lembra ela. “Isso era o mais estranho. Provavelmente foi o lugar onde eu mais ri”. Certa vez, Sarah foi verificar um paciente e encontrou sua cama vazia. “Onde está Steven?” “Ele saiu para dançar”, disseram a ela. “Ele simplesmente ainda não voltou” (MACAULEY apud. WILKES, 2023).

Em *The Ward*, Gideon Mendel capturou de maneira sensível a relação dos doentes com os médicos e, em especial com as enfermeiras, se atentando ao fato que estes

4 Para acessar o documentário *The Ward – Revisited*: <https://vimeo.com/787678327>.

Figura 3: A ala. 1983. “Para John, seu companheiro, pais e amigos, a ala tornou-se quase um lar”.

Fonte: <https://gideonmendel.com/the-ward/>

também criam laços de afetividade e que sofrem com as condições as quais os pacientes são expostos.

Todos que faziam parte daquela enfermaria “ os médicos, os consultores, as enfermeiras, os assistentes sociais, a família, os amigos “ era como um eixo com muitas linhas pessoais passando por ele. Todos foram afetados por isso (...). Percebi muito rapidamente que o que estava vendo era único e maravilhoso. Apenas ver os pacientes sendo autorizados a ter uma intimidade com os seus parceiros e familiares. Está documentado com John, vendo pessoas sendo capazes de se deitar e se abraçar. Era um tipo particular de sentimento que a intimidade gay era muito permitida. E acho que é essa intimidade que significa que as pessoas podem olhar para estas fotografias e sentirem-se envolvidas por elas. O que é realmente interessante para mim é a resposta que estamos obtendo à apresentação. Para as pessoas que não estão ligados ao mundo médico ou ao HIV, a resposta parece realmente significativa. (MENDEL apud. WILKES, 2023).

Essa obra de Gideon Mendel afasta os pacientes do vitimismo, mostra a delicadeza e o amor que permeiam as relações humanas diante da dor. Nos mostra também a importância da fotografia sob várias perspectivas como, por exemplo, às ligadas a

preservação de lembranças, que mesmo em tempos de sofrimento, nos mostram o poder da empatia e do cuidado com o Outro.

No que tange ao espaço hospitalar é possível estabelecer também um paralelo entre Gideon Mendel e Nan Goldin, mostrando as especificidades de cada um. As imagens trazidas por Goldin revelam um ambiente austero, onde a dor e o sentimento de impotência se apresenta de maneira contundente, como na imagem em que Gotscho beija o rosto de Gilles já bastante abatido pela doença e também a fotografia que evidencia apenas o braço de Gilles envolto por lençóis brancos. Gideon Mendel, ao contrário, mesmo estando em uma ala dedicada a doentes em fase terminal, prioriza o registro de momentos de “leveza”, mostrando excepcionalidades, como a ambientação adaptada com objetos pessoais, na tentativa de fazer os pacientes se sentirem mais confortáveis, e também no tocante à aproximação dos corpos dos pacientes com os seus entes queridos. Em vários momentos nota-se em sua produção, os companheiros deitados junto ao leito dos doentes, visitantes que abraçam seus amigos hospitalizados, etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sobre Samuel Costa, Nan Goldin e Gideon Mendel se faz relevante no sentido de nos ajudar na compreensão de como os acontecimentos em nível individual e coletivo, como a dor, o trauma e o luto atravessam os corpos desses artistas e como eles conseguem materializar em suas práticas artísticas tais sentimentos. Lidar com a dor transportada em suas imagens em decorrência da aids foi uma experiência desafiadora, uma vez que no tempo presente, vivenciamos a pandemia da Covid-19. Lidamos nesse momento, com temas difíceis como a aids, mas buscamos construir uma abordagem que ressaltasse o trabalho de artistas que para além do senso estético, conseguissem expressar humanidade e afeto. Artistas que naquele momento de sua produção, apesar da dor, conseguiram trabalhar numa perspectiva da contravisualidade como a pensada por teóricos como Nicolas Mirzoeff, garantindo de certa maneira, o direito de nós olharmos para essas imagens, assim como o de existência das pessoas ali retratadas.

Ressaltamos que Mirzoeff (2016) sob a perspectiva da cultura visual nos apresenta uma alternativa que desnaturaliza estruturas de poder no campo da visualidade. Nessa perspectiva, a visualidade não significa a totalidade de todas as imagens e dispositivos visuais e, sim, uma referência a visualização da História. O autor compreende a visualidade como um conjunto de mecanismos que ordenam e organizam o mundo e, ao fazê-lo, naturaliza as estruturas de poder. Mas, como podemos modificar essas estruturas? Para ele, essa modificação ocorre através do *direito a olhar*. O direito a

olhar em oposição às questões que unem visualidade e poder, denominados por ele como *complexos de visualidade*. O direito a olhar é uma contravisualidade que surge para reivindicar autonomia diante desses complexos ligados à autoridade e a visibilidade predominante. A contravisualidade não está relacionada somente aos modos como enxergamos e interpretamos as imagens e, sim, às estratégias para desarticular os processos vinculados a visualidade. Em contraposição a essa visualidade temos o direito a olhar, um olhar que se faz relacional, mútuo e igualitário.

Ao optarmos em evidenciar o trabalho desses fotógrafos que nos apresentaram os corpos adoecidos pela aids, num momento onde vivenciamos recentemente o trama coletivo e a experiência limite da covid-19, compreendemos que estamos trabalhando também numa perspectiva da contravisualidade de Nicolas Mirzoeff, intencionando o direito de olhar e também *de existir, dessas imagens e pessoas retratadas*.

No tempo presente, a relação com a aids mudou, tanto no desenvolvimento de medicamentos e nas forma de acesso, como também no que diz respeito às campanhas de prevenção. A desmitificação da doença e a garantia de um tratamento eficaz destinado às pessoas que vivem com aids só foi possível devido aos investimentos pesados em pesquisa, destinação de recursos públicos para a sua continuidade, assim como investimento em educação, prevenção e saúde coletiva. Mas, a luta é constante, precisamos ficar alertas para não tornar a aids mais uma vez invisível.

Mostrar as fotografias dos três artistas, Samuel Costa, Nan Goldin e Gideon Mendel e percebê-las como parte de uma construção artística que tem como mola propulsora a dor é uma forma de dar visibilidade a ela e àqueles que tiveram seus corpos expostos através de atos de coragem, afeto e leveza.

REFERÊNCIAS

BOTTENE, Sandro. Poéticas da dor: construções de uma experiência criadora. **Revista da Fundarte 53 – Arte: o criar, o fazer e o apreciar**. Ano 23, N.53, Jan-mar. 2023.

CORBIN, Alain. Dores, sofrimentos e misérias do corpo. In: CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques e VIGARELLO, Georges. (orgs.). **História do corpo: da revolução à Grande Guerra**. 4. Ed. Petrópolis, RJ, Vozes, 2012 (p. 262-343).

GOLDIN, Nan. **Why “The Ballad of Sexual Dependency” Endures in the Twenty-First Century**. 2022. Disponível em: <<https://aperture.org/editorial/why-the-ballad-of-sexual-dependency-endures-in-the-twenty-first-century/>>. Acesso em: 13.01.2024

GOMES, Priscyla. Testemunho contra o nosso desaparecimento: Nan Goldin, a aids e a fotografia de intimidade. **Revista ARA**, n. 12, vol. 12, outono + inverno 2022. Grupo museu/patrimônio FAU-USP. Disponível em: <http://www.museupatrimonio.fau.usp.br/> Acesso em: 14.01.2023.

MAZZUCHELLI, Sílvia. Nan Goldin: The ballad of sexual dependency, 2017. Disponível em: < <https://www.loosenart.com/blogs/magazine/nan-goldin-the-ballad-of-sexual-dependency> >. Acesso em: 22.10.2023.

MIRZOEFF, Nicholas. O direito a olhar. In: **Educação Temática Digital**. Capinas-SP. Vol. 18, n.4. p. 745-768. Out/dez. 2016.

SANTOS, Alexandre. A indisciplina do desejo: corpo masculino e a fotografia. In: **XXII Colóquio Brasileiro de História da Arte - CBHA**, 2002.

SMITH, Philip; GOLDIN, Nan. Embalos noturnos. In: **Revista Zum**, vol. 8, 3 de outubro de 2017. Disponível em: <<https://revistazum.com.br/revista-zum-8/embalos-noturnos/>>. Acesso em: 13.01.2024.

SONTAG, Susan. **Diante da dor dos outros**. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

WILKES, Tony. **Gideon Mendel's heart-rending portraits from the UK's first aids Ward. Another Magazine**. January 16, 2023. Disponível em: <<https://www.anothermag.com/art-photography/14617/gideon-mendel-the-ward-aids-hiv-middlesex-hospital-london>>. Acesso em: 01.02.2024.

KEITH VALÉRIA TITO

Egressa do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (FAV-UFG) com pesquisa doutoral financiada pela CAPES. Mestre (UFG), bacharel e licenciada (PUC-GO) em História. Atuou como diretora do Museu da Imagem e do Som de Goiás. Atuou como Gerente de Museus, Bibliotecas, Instituto Goiano do Livro e Arquivo Histórico. Possui experiência em gestão de museus, gestão de acervos museológicos, conservação fotográfica e pesquisa histórica.

ANA RITA VIDICA

Atualmente é docente do Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM/UFG) e da Graduação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Doutora em História (FH-UFG) com doutorado sanduíche na *École des Hautes Études en Sciences Sociales* (EHESS). Mestre em Arte e Cultura Visual (FAV/UFG) e Graduada em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (FIC/UFG). Vice-coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem (UFG/Cnpq). Goiânia-Goiás-Brasil.